
A EXPANSÃO DOS INSTITUTOS FEDERAIS E A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

The expansion of federal institutes and the promotion of regional development: a critical analysis of professional and technological education

Lucas Chaves Miquilini¹

Caio Fraile Gonçalves²

Amably Cristina Platen³

RESUMO

Este artigo analisa o processo de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT), com foco na criação e consolidação dos Institutos Federais (IFs), e sua contribuição para o desenvolvimento regional no Brasil. Caracteriza-se, metodologicamente, como uma pesquisa bibliográfica e documental, fundamentada em referencial teórico crítico sobre formação humana integral e o trabalho como princípio educativo, em contraposição à lógica puramente mercadológica. São apresentados dados quantitativos sobre a expansão da Rede Federal em termos de unidades, matrículas e investimentos, comparando o cenário atual com o marco de 2010. Os resultados indicam um crescimento significativo e interiorizado da Rede Federal, com ampliação do acesso à EPT, mas apontam para a necessidade de um debate contínuo sobre a qualidade da formação ofertada e sobre a finalidade social da expansão, de modo a garantir sua efetiva contribuição para o desenvolvimento regional.

Palavras-chave: Institutos Federais; Expansão da EPT; Desenvolvimento Regional; Formação; Trabalho.

ABSTRACT

This article analyzes the expansion process of the Federal Network of Professional, Scientific, and Technological Education (EPCT), focusing on the creation and consolidation of the Federal Institutes (IFs) and their contribution to regional development in Brazil. Methodologically, the study is characterized as bibliographic and documentary research, grounded in a critical theoretical framework on integral human formation and work as an educational principle, in opposition to a purely market-oriented logic. Quantitative data on the expansion of the Federal Network in terms of institutions, enrollments, and investments are presented, comparing the current scenario with the 2010 benchmark. The results indicate significant and territorially interiorized growth of the Federal Network, with expanded access to Professional and Technological Education (EPT), while also highlighting the need for an ongoing debate on the quality of the education provided and on the social purpose of the expansion, in order to ensure its effective contribution to regional development.

Key-words: Federal Institutes; EPT Expansion, Regional Development; Training; Work.

1 INTRODUÇÃO

Em 2008 foram criados, através da Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 (Brasil, 2008), os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), fornecendo as bases para uma política

¹ Doutor, UFSC, lucascmiquilini@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4478541113682820>, <https://orcid.org/0000-0001-6010-8388>

² Mestre, UFSC, caiofraile@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4333957137443022>, <https://orcid.org/0000-0002-6202-146X>

³ Mestre, UFSC, amabycplaten@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6137207739062117>, <https://orcid.org/0000-0002-0016-8247>

educacional que viria a consolidar um processo de expansão, interiorização e diversificação da oferta de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) em todo o território nacional, permitindo o acesso à educação de qualidade e ao desenvolvimento em todos os Estados e diversos municípios brasileiros.

A Rede Federal de Ensino, focada na educação profissional e tecnológica, foi criada, tendo como um de seus objetivos primordiais a promoção do desenvolvimento regional e a redução das desigualdades sociais e educacionais, levando o ensino público, gratuito e de qualidade para municípios que, historicamente, nunca haviam tido instituições de ensino superior e técnico.

O presente estudo se propõe a analisar a proporção da expansão dos Institutos Federais de Educação e discutir em que medida a criação e os investimentos em Institutos Federais de Educação cumpre seu papel de promover um desenvolvimento que transcenda a formação de mão de obra para o mercado, impactando também no desenvolvimento regional do país, principalmente para áreas historicamente negligenciadas.

Dessa forma, o presente estudo se estrutura na apresentação dos dados de crescimento da Rede Federal, na análise da distribuição regional de unidades e alunos, e na discussão sobre os investimentos realizados, avaliando as iniciativas para a valorização do desenvolvimento regional e a perspectiva da expansão regional da educação técnica.

2 METODOLOGIA

O estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e documental (Prodanov; Freitas, 2013). A primeira etapa constitui-se da análise teórica, em teses, dissertações e artigos, que abordam a Educação Profissional e Tecnológica sob a ótica do materialismo histórico dialético, da formação unilateral e do currículo integrado (Palmeira *et al.*, 2020). A partir desse referencial, foram estabelecidas as bases conceituais para a discussão.

A segunda etapa, de caráter documental, envolve a coleta e a sistematização de dados sobre a expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (EPCT). As fontes primárias utilizadas incluem documentos oficiais do Ministério da Educação (MEC), como a Plataforma Nilo Peçanha e informações do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), além de dados secundários sobre a distribuição dos Institutos Federais por estado e região. Os dados foram organizados em tabelas e gráficos para facilitar a visualização e a análise comparativa dentro do objeto de estudo.

Para o aprofundamento da análise, foram incorporados trabalhos de autores como Daros (2023), Macedo (2017) e Turmena e Azevedo (2017), que discutem a relação entre a expansão dos IFs, o desenvolvimento regional e as políticas públicas educacionais, permitindo uma análise mais robusta e crítica dos investimentos realizados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1 A disputa de projetos na Educação Profissional

A expansão da Rede Federal de EPCT não pode ser analisada apenas através dos dados e dos números que englobam investimentos e estudantes. É fundamental que o debate seja envolvido pela análise que questione a finalidade da educação em uma sociedade capitalista. Para tanto, se têm como ponto de partida a ideia de que processos de expansão educacional tem como foco primário estímulos políticos e econômicos que acabam por direcionar o modelo e as dinâmicas de instituições de ensino, programas, políticas e projetos educacionais (Daros, 2023). Nesse sentido, a expansão dos IFs constitui um projeto educacional com intencionalidades e finalidades específicas, atravessado por elementos históricos, políticos e econômicos.

Em seu artigo “A busca por uma educação profissional e tecnológica além da formação para o mercado de trabalho”, Palmeira *et al.* (2020) ressalta a importância de buscar uma Educação Profissional e Tecnológica que ultrapasse o papel de formação para o mercado de trabalho e busque também a formação humana integral ou unilateral. Essa perspectiva tem como base o conceito marxista de trabalho como princípio educativo, que propõe a superação da dicotomia entre trabalho manual e intelectual.

Conforme Saviani (1989, p. 16), “a superação desse tipo de sociedade é que viabiliza as condições para que todos os homens possam se dedicar ao mesmo tempo ao trabalho intelectual e ao trabalho manual”. A formação, dentro dessa ideia, busca permitir que o aluno compreenda a totalidade da realidade, atuando sobre ela de forma crítica e transformadora. O Ensino Médio Integrado (EMI), adotado como prioridade pelos IFs, é visto como um caminho, uma “travessia para a politecnia”, ao buscar a articulação orgânica entre ciência, cultura e trabalho (Grabowski, 2006).

A crítica tem como foco a concepção pragmática da pedagogia das competências, que historicamente teve como objetivo atender às necessidades do mercado, fragmentando o conhecimento e subordinando o trabalhador à lógica da acumulação capitalista. Kuenzer (2006) aponta que, sob a égide do regime de acumulação flexível, a educação é chamada a desenvolver as

competências demandadas pelo novo padrão produtivo, mantendo, contudo, a dualidade estrutural do sistema educacional: uma formação mais ampla para os dirigentes e uma formação rápida e focada no “saber fazer” para os trabalhadores, sem que, para os últimos, haja a necessidade de pensar ou questionar aquilo que é ensinado. A expansão da Rede Federal, portanto, se insere em um campo de disputas, onde o projeto de formação humana integral se choca com as pressões do capital por uma formação focada única e exclusivamente em atender às demandas do mercado e suprir a necessidade de mão de obra qualificada.

Nesse contexto, a política de expansão da Rede Federal, na segunda metade da década de 2000, pode ser analisada à luz do que alguns autores denominam de período neo-desenvolvimentista brasileiro. Daros (2023) argumenta que, distante de um rompimento com o neoliberalismo, que liderou todas as iniciativas econômicas ao longo da década de 1990, esse período caracterizou-se pela tentativa de fomentar o crescimento econômico aliado à inclusão social. A expansão dos IFs, nesse cenário, tinha como finalidade a formação de trabalhadores qualificados para atuar nos diversos setores da economia, de maneira a promover o desenvolvimento local, regional e nacional (Brasil, 2008).

Contudo, Turmena e Azevedo (2017) oferecem uma perspectiva que reconhece as contradições desse processo. Para os autores, embora o Estado seja hegemônico pela burguesia, ele não é absolutamente burguês. Assim, a educação também não é uma expressão absoluta da vontade da classe dominante. Sendo assim, a criação dos IFs, mesmo inserida nos limites da sociedade de classes, constitui uma possibilidade de formação e desenvolvimento de “intelectuais orgânicos”, na acepção de Gramsci, que sejam comprometidos com a superação das relações sociais capitalistas (Turmena; Azevedo, 2017).

3.2 A Rede federal, a expansão e os investimentos

3.2.1 O crescimento dos Institutos Federais

A expansão da Rede Federal de EPCT demonstra um esforço concentrado do Estado brasileiro em ampliar o acesso à educação pública de formação técnica. Em 2005, a Rede contava com 152 unidades e em 2010 chegou a 354 unidades, incluindo novos institutos e os antigos CEFETs (Centro Federal de Educação Tecnológica), que passaram a integrar a rede federal de ensino. Alguns desses centros ainda mantêm o mesmo nome, como é o caso de Minas Gerais, embora tenham integrado a Lei que instituiu os IFs em 2008. Em maio de 2025, a Rede Federal alcançou 686 unidades (Brasil,

2025), o que representa um crescimento de 94% em relação a 2010 e 451% em relação a 2005. A tabela 1 a seguir apresenta a expansão da Rede Federal de Ensino.

Tabela 1: Expansão da Rede Federal de Ensino.

Indicador	2005	2010	2025 (maio)	Crescimento (2010/2025)	Crescimento (2005/2025)
Campi	152	354	686	94%	451%
Reitorias	–	38	38	0%	–

Fonte: Brasil (2025).

O número de estudantes também cresceu exponencialmente. Em maio de 2025, os Institutos Federais (IFs) atendiam a 1,8 milhão de estudantes (Brasil, 2025). Essa ampliação do acesso é um dos legados mais importantes da política de expansão, contribuindo para a inclusão de estudantes de baixa renda, com destaque para a mudança no perfil socioeconômico e étnico-racial dos alunos (Daros, 2023).

O destaque dentre os 1,8 milhão de estudantes fica com a Região Sul, que possui pouco mais de 51% do total, seguida pela Região Nordeste e Sudeste, com 18,71% e 18,33%, respectivamente. As regiões Centro-Oeste e Norte possuem 10% e 5,8% do total de alunos. A tabela 2 a seguir apresenta o total de alunos por região do Brasil.

Tabela 2: Distribuição Regional dos alunos dos Institutos Federais.

Região	Alunos	Concentração
Sul	926.437	51,47%
Nordeste	336.825	18,71%
Sudeste	329.920	18,33%
Centro-Oeste	180.832	10,05%
Norte	105.232	5,85%
Total	1.884.660	100%

Fonte: Brasil (2025).

A expansão buscou a interiorização, garantindo a presença dos IFs em todas as unidades da federação. A escolha dos locais para os novos campi considerou critérios como a ausência de instituições federais de ensino na região, localidades distantes dos grandes centros e o alinhamento dos cursos com os arranjos produtivos locais (APLs) (Daros, 2023; Silva; Terra, 2013). Essa orientação territorializada e regionalizada é uma das características mais marcantes da Lei 11.892/2008 (Macedo, 2017).

A tabela 3 a seguir apresenta a distribuição das 38 Reitorias por região.

Tabela 3: Distribuição Regional das Reitorias dos Institutos Federais.

Região	Reitorias	Concentração
Nordeste	11	28,9%
Sudeste	09	23,7%
Norte	07	18,4%
Sul	06	15,8%

Centro-Oeste	05	13,2%
Total	38	100%

Fonte: PEBS (2020).

A tabela 3 evidencia uma maior concentração de reitorias no Nordeste (28,9%), seguido pelo Sudeste (23,7%) e pelo Norte (18,4%). Essa configuração reflete o esforço de expansão e interiorização da Rede Federal, priorizando regiões historicamente menos atendidas, como o Norte e o Nordeste, sem negligenciar os grandes centros populacionais e econômicos do Sudeste.

As regiões Sul (15,8%) e Centro-Oeste (13,2%) apresentam participação proporcional à sua dimensão e densidade populacional, indicando uma distribuição relativamente equilibrada das reitorias pelo país. Em conjunto, os dados revelam uma política de implantação que busca equidade territorial e acesso descentralizado à educação profissional e tecnológica, contribuindo para reduzir desigualdades regionais no sistema educacional brasileiro.

A tabela 4 a seguir apresenta a distribuição das reitorias por Unidades da Federação.

Tabela 4: Distribuição das Reitorias por Unidades da Federação.

Estado	Reitorias	Concentração
Minas Gerais	06	15,8%
Rio Grande do Sul	03	7,9%
Bahia	02	5,3%
Rio de Janeiro	02	5,3%
Goiás	02	5,3%
Santa Catarina	02	5,3%
Demais Estados (19)	01	1,6% cada (50% total)
Total	38	100%

Fonte: PEBS (2020).

A Tabela 4 evidencia forte concentração em Minas Gerais, que reúne seis reitorias (15,8%), seguida por Rio Grande do Sul com três (7,9%) e por Bahia, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina, cada um com duas (5,3%). Os demais 19 estados possuem apenas uma reitoria, o que representa metade do total nacional. Essa configuração confirma a predominância de determinados estados na estrutura administrativa da Rede Federal, refletindo fatores como tradição educacional, número de campi e abrangência territorial dos institutos.

É possível observar que o padrão de concentração estadual acompanha, em parte, o peso das regiões Sudeste, Sul e Nordeste, que juntas respondem por mais de 60% das reitorias. No entanto, há um equilíbrio relativo entre as demais regiões, sinalizando o esforço de distribuição territorial mais igualitária da Rede Federal. Assim, embora alguns estados concentrem maior número de reitorias, o sistema como um todo mantém a proposta de abrangência nacional e interiorização da educação profissional e tecnológica, com presença garantida em todas as unidades da federação.

3.2.2 Os investimentos nos Institutos Federais

O Novo PAC prevê um investimento total de R\$ 3,9 bilhões para a expansão, consolidação e reestruturação da Rede Federal (Brasil, 2025). Desse montante, R\$ 2,5 bilhões são destinados à implantação de 102 novos campi de Institutos Federais, com o objetivo de atender territórios com baixa cobertura e triplicar as matrículas da EPT de nível médio (Brasil, 2014). A distribuição desses novos campi é o principal indicador do investimento regionalizado. Os gráficos 1 e 2 a seguir apresentam a distribuição regional dos novos campi da Rede Federal de Ensino e sua concentração.

Gráfico 1: Distribuição Regional dos Novos Campi dos Institutos Federais.

Fonte: Brasil (2025).

Os gráficos 1 e 2 apresentam a distribuição e a concentração regional dos novos campi dos Institutos Federais previstos até 2025 e revelam que o Nordeste lidera com 30 unidades (29,4%), seguido pelo Sudeste com 24 (23,5%), e pelo Norte, com 19 (18,6%). As regiões Sul (16 campi; 15,7%) e Centro-Oeste (13 campi; 12,7%) aparecem com menor participação, mas ainda mantêm presença relevante no processo de expansão.

Gráfico 2: Concentração Regional dos Novos Campi dos Institutos Federais.

Fonte: Brasil (2025).

Essa distribuição confirma a continuidade da política de interiorização e a promoção do desenvolvimento regional no âmbito educacional, através da Rede Federal, que tem priorizado o Nordeste e o Norte, regiões historicamente preteridas na alocação de investimentos, sem deixar de atender o Sudeste e o Sul, onde a demanda populacional e industrial também sustenta novas unidades. A diferença entre as regiões é equilibrada, demonstrando uma expansão planejada e distribuída de forma a atender diferentes realidades socioeconômicas.

Em relação aos dados anteriores sobre reitorias e matrículas, observa-se coerência na estratégia do MEC, pois as regiões com maior número de reitorias e alunos (Nordeste e Sudeste) também concentram a maior parte dos novos campi. Isso reforça a ideia de uma expansão articulada, voltada tanto à ampliação da capacidade institucional quanto à consolidação de polos regionais de educação, ciência e tecnologia em todo o território nacional.

Quanto aos investimentos realizados para a criação dos 102 novos campi, a distribuição dos R\$2,5 bilhões entre cada uma das regiões está apresentada na tabela 5 a seguir.

Tabela 5: Distribuição Regional dos Investimentos para novos campi do IF.

Região	Investimento (em milhões R\$)	Concentração
Nordeste	975	38,4%
Sudeste	700	27,6%
Sul	325	12,8%
Norte	283,6	11,9%
Centro-Oeste	250	9,8%
Total	2.533,6	100%

Fonte: PEBSF (2020).

O Nordeste recebe a maior parcela do investimento (R\$ 975 milhões; 38,4%), confirmando sua posição como região prioritária na interiorização da educação profissional, alinhada aos gráficos anteriores que já indicavam essa região como líder no número de novos campi. Em seguida, o Sudeste absorve R\$ 700 milhões (27,6%), mantendo uma fatia significativa em função de sua densidade populacional e da demanda por formação técnica em setores industriais diversificados.

A região Sul, com R\$ 325 milhões (12,8%), aparece em terceiro lugar, mantendo coerência com sua participação intermediária na criação de novos campi. As regiões Norte (R\$ 283,6 milhões; 11,9%) e Centro-Oeste (R\$ 250 milhões; 9,8%) recebem menores investimentos, mas ainda expressivos, refletindo o esforço do MEC em fortalecer áreas de baixa cobertura educacional e com grandes desafios territoriais.

A tabela 5 apresenta uma distribuição que busca priorizar o desenvolvimento regional de regiões historicamente preteridas e a manutenção dos investimentos em regiões historicamente priorizadas, com maior aporte às regiões Nordeste e Sudeste e atenção às áreas que necessitam de infraestrutura educacional mais robusta, como Norte e Centro-Oeste. O investimento acompanha a lógica identificada e apresentada anteriormente, compondo uma estratégia nacional articulada de expansão da Rede Federal.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo buscou analisar a expansão dos Institutos Federais de Educação e os investimentos realizados nesse processo. A expansão dos Institutos Federais representa um avanço significativo na democratização do acesso à educação pública, profissional e tecnológica no Brasil. Os dados demonstram um crescimento significativo no número de unidades e de estudantes, com a priorização de regiões que estimulem um desenvolvimento regional mais igualitário, como é o caso do Nordeste brasileiro. O investimento de R\$ 3,9 bilhões do Novo PAC reforça o compromisso com a continuidade dessa expansão, com a previsão de 102 novos campi, sendo este objetivo essencial para

atingir a meta do Plano Nacional de Educação (PNE) de triplicar as matrículas da EPT de nível médio (Brasil, 2014). Contudo, a análise crítica, fundamentada nos achados teóricos, reforça que a expansão deve ser acompanhada de um debate qualitativo, uma vez que a mera ampliação da infraestrutura e do número de vagas não garante, por si só, a promoção de um desenvolvimento regional emancipatório.

Neste sentido, é necessário que os IFs continuem a fortalecer o trabalho como princípio educativo e o Ensino Médio Integrado, resistindo à pressão de se tornarem meros centros de formação de mão de obra, alinhados unicamente à lógica do mercado (Kuenzer, 2006). O verdadeiro desenvolvimento regional promovido pelos IFs reside na sua capacidade de formar cidadãos críticos, autônomos e capazes de transformar a sua realidade social. A expansão, ao ampliar o acesso para a classe de renda mais baixa (Daros, 2023), cria as condições para que o projeto de formação humana integral ocorra, desde que as instituições mantenham o foco na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e na articulação entre ciência, cultura e trabalho (Grabowski, 2006; Turmena; Azevedo, 2017). No que tange às limitações, o presente estudo não buscou analisar a eficácia dos Institutos Federais e seu impacto qualitativo nas regiões brasileiras, ficando em aberto para estudos futuros que tratem dessa temática relevante para o desenvolvimento da educação brasileira e para a valorização do desenvolvimento regional.

5 AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001 e também, financiado por recursos nacionais do CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com o apoio de bolsas de pesquisa do CNPq – Brasil (CNPq Platen nº 140206/2024-8).

REFERÊNCIAS

Brasil. **Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008**. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 dez. 2008.

Brasil. **Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014**. Aprova o Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024 e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 jun. 2014.

Brasil. Ministério da Educação (MEC). Rede Federal. 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/centrais-de-conteudo/infograficos/instituto-federal>. Acessado em: Nov. 2025.

Daros, M. A. Expansão para quem? Institutos Federais e acesso à educação em perspectiva. **Serviço Social & Sociedade**, São Paulo, v. 146, n. 3, p. 1-21, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/sssoc/a/W35bVdfhpxBcmtnQ4M3vBrB/>. Acessado em: Fev. 2026.

Grabowski, G. **Financiamento da Educação Profissional e Tecnológica Manutenção e Expansão**. In: Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica, 1, 2007, Brasília. [Anais...]. Brasília, 2006. v. 1. p. 57-79.

Kuenzer, A. Z. A educação profissional nos anos 2000: a dimensão subordinada do novo ciclo de expansão. **Revista Educação & Sociedade**, Campinas, v. 27, n. 96, p. 877-910, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-73302006000300012>. Acessado em: Fev. 2026.

Macedo, P. C. S. Educação profissional e desenvolvimento territorial: a expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, Natal, v. 2, n. 13, p. 94-106, 2017. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/5821>. Acessado em: Fev. 2026.

Palmeira, A. A.; Santos, J. C. de F.; Andrade, P. D. S. A busca por uma educação profissional e tecnológica além da formação para o mercado de trabalho. **Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica**, v. 2, n. 19, p. 1-12, 2020. Disponível em: <https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT/article/view/10031>. Acessado em: Fev. 2026.

PEBSP. **Lista de Institutos Federais do Brasil por Estado – 2020**. Disponível em: <https://www.pebsp.com/lista-de-institutos-federais-do-brasil-por-estado-2020/> Acessado em: Fev. 2026.

Prodanov, Cleber C.; Freitas, E. C. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale Editora. 2013.

Saviani, D. **Escola e democracia**. 22. ed. São Paulo: Cortez, 1989.

Silva, A. R. da; Terra, D. C. T. **A expansão dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e os desafios na contribuição para o desenvolvimento local e regional**. In: Seminário Nacional de Planejamento e Desenvolvimento (SNPD), 1, 2013, Curitiba. [Anais...]. Curitiba: UTFPR, 2013. p 1-15. Disponível em: http://utfpr-ct-static-content.s3.amazonaws.com/utfpr.curitiba.br/wp-content/uploads/sites/20/2015/08/Arthur_Rezende.pdf. Acessado em: Fev. 2026.

Turmena, L.; Azevedo, M. L. N. A expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica: os Institutos Federais em questão. **Revista Diálogo Educacional**, Curitiba, v. 17, n. 54, p. 1067-1084, 2017. Disponível em: http://educa.fcc.org.br/scielo.php?pid=S1981-416X2017000-401067&script=sci_arttext. Acessado em: Fev. 2026.